

Laboratorio	LABORATORIO FLUSSI BIOGEOCHIMICI
Oggetto	PROCEDURA DI MISURA
Titolo	REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE MISURE DI FLUSSI DI CO ₂ ALL'INTERFACCIA SUOLO-VEGETAZIONE-ATMOSFERA CON FLUSSIMETRO PORTATILE
Versione	v.1.2
Data	v.0: Maggio 2024 Questa versione: 15/07/2024
Riassunto	<p>In questo documento è descritta la procedura seguita per la registrazione e archiviazione dei dati relativi alla misura ed elaborazione di flussi di CO₂ all'interfaccia suolo-vegetazione-atmosfera attraverso l'utilizzo di uno strumento portatile composto da un IRGA (infrared gas analyser) e da una camera di accumulo. Tale procedura è seguita dal personale IGG-CNR nell'ambito delle campagne di misura degli scambi gassosi all'interfaccia suolo-atmosfera negli osservatori di zona critica montana e artica (CZO) gestiti dall'istituto e può essere adattata a simili progetti di ricerca (ad esempio per misure di flussi gassosi in laghi e zone umide) e per la misura di flussi di CH₄, H₂O e COV totali. Per l'effettuazione delle misure in campo si veda la "<i>Procedura misure flussimetro mobile</i>" (Procedura di misura: misure di flussi di CO₂ all'interfaccia suolo-vegetazione-atmosfera con flussimetro portatile (https://zenodo.org/records/7544045) del 17/01/2023 la cui lettura è propedeutica a questa procedura.</p>
Autori	Mariasilvia Giamberini, Simona Gennaro, Gianna Vivaldo, Francesca Avogadro di Valdengo, Angelica Parisi, Ilaria Perissi
DOI	10.5281/zenodo.13449770

Procedura per la gestione e revisione dei dati “Flussi CO₂ da camere di accumulo” (e.g. Nivolet)

Questa procedura descrive il modo di nominare, archiviare, revisionare i file che contengono:

- I dati grezzi relativi all’acquisizione in campo delle concentrazioni di CO₂ dentro la camera di accumulo e dei dati meteorologici
- I dati elaborati dei flussi di CO₂.

1. In Breve

Per effettuare le misure in campo e comprendere quali sono le grandezze e i file di dati che vengono registrati si veda la “Procedura misure flussimetro mobile” (Procedura di misura: misure di flussi di CO₂ all’interfaccia suolo-vegetazione-atmosfera con flussimetro portatile (<https://zenodo.org/records/7544045>) del 17/01/2023 la cui lettura è propedeutica a questa procedura.

Per registrare i dati delle misure in campo dei flussi di CO₂ con il metodo della camera di accumulo si usa il software “Flux manager” installato sui computer palmari facenti parte della dotazione strumentale dei flussimetri.

File di dati oggetto della procedura e loro nomenclatura:

In questa tabella sono riassunti i diversi tipi di file di dati registrati nel corso delle misure in campo o elaborati successivamente, e viene descritto come devono essere nominati. <nome> = acronimo del nome del sito di misura (vedi di seguito).

Dato acquisito	Nome del file da attribuire	Tipo di file	Tipo di dato
Dati grezzi in campo	<nome>_#_DDMMYYYY_HHMMSS.txt	.txt	numerico
Report ottenuto tramite il software “ <i>FluxRevision</i> ”*	<nome>_DDMMYYYY_REPORT.txt	.txt	numerico
Log di campo	<nome>_DDMMYYYY_HHMMSS_LOG.xxx	.doc o .txt o .pdf	testo
Coordinate	<nome>_DDMMYYYY_COORD.kml	.kml	numerico
Retta calibrazione flussimetro	RETTA_CALIBRAZIONE_CO2_YYYY-MM-DD_FM####_AC####.xls	.xls	Testo / numerico
Foto punti di misura	<nome>_YYYY_MM_DD_HHMMSS.jpg Attenzione: Orario** (HHMMSS) della misura di NEE corrispondente – da estrarre dal report “ <i>FluxRevision</i> ”.	.jpg	Immagine digitale
Elaborazione flussi giorno /sito di misura	<nome>_DDMMYYYY_FLUX.csv	.csv	numerico

*Il software *FluxRevision* è un eseguibile (West Systems Srl) e può essere scaricato al link: <https://www.westsystems.com/instruments/download/> (vedi par 1.5) b

** Fare attenzione che non vi siano misure ripetute o saltate così da attribuire correttamente l’orario della misura di NEE alla foto corrispondente.

Archiviazione dei dati:

I dati vengono archiviati sul server NAS di IGG-CNR accessibile da interfaccia web tramite username e password personali.

- indirizzo: nas.igg.cnr.it (se compare il messaggio di mancata connessione: provare <https://nas.cnr.it> e accettare la connessione “non sicura”)
- compare una schermata con una icona “File Station”. Cliccare sull'icona, si apre una finestra con una lista di cartelle. Cliccare sulla cartella “ACCUMULATION_CHAMBERS”

Se non si hanno le credenziali:

- Password e UserID: da richiedere a Antonello.Provenzale@cnr.it, in CC a Mariasilvia.Giamberini@igg.cnr.it e Letizia.Costanza@igg.cnr.it

La connessione al NAS funziona solo dalla rete CNR dell'area della ricerca di Pisa (Ethernet). Non è detto che funzioni le reti Wireless interne di IGG. Per accedere da altre reti, è necessario simulare la connessione dalla rete CNR tramite una VPN (Virtual Private Network). La connessione VPN va richiesta a Antonello.Provenzale@cnr.it, in CC a Mariasilvia.Giamberini@igg.cnr.it e Letizia.Costanza@igg.cnr.it.

La cartella “ACCUMULATION_CHAMBERS” contiene varie cartelle relative ai dati e anche altre cartelle con procedure, manuali, autorizzazioni.

Le cartelle contenenti i dati si chiamano: A__<LOCALITA'>, in modo che possono essere ordinate in alto nella lista.

Le sottocartelle seguono il seguente ordine:

LOCALITÀ / ANNO / TIPO DI DATO / SITO / DATA_CAMPAGNA (nel formato: YYYYMMDD)

I dettagli sulla corretta nomenclatura, registrazione e archiviazione dei file dei dati sono spiegati di seguito.

2. Gestione dei dati

2.1. Responsabilità della gestione dei dati

La responsabilità della corretta elaborazione e archiviazione dei dati è del responsabile della missione in campo.

2.2. Elaborazione dei valori de flussi di CO₂

Riassumiamo qui i concetti rilevanti per l'elaborazione dei valori di flussi di CO₂ all'interfaccia suolo-vegetazione-atmosfera. Per i dettagli si rimanda alla “Procedura di misura: misure di flussi di CO₂ all'interfaccia suolo-vegetazione-atmosfera con flussimetro portatile” disponibile all'indirizzo <https://zenodo.org/records/7544045>.

I valori di flusso di CO₂ ricavati da misure in campo (dati grezzi) sono:

- lo scambio netto (NEE) tra l'atmosfera e l'ecosistema (suolo-vegetazione), risultante dai processi sincroni di fotosintesi e respirazione cellulare;
- la respirazione dell'ecosistema (ER), definita come la somma dei processi di respirazione cellulare autotrofa della vegetazione e della respirazione cellulare eterotrofa dei microrganismi presenti nel suolo. ER viene misurata direttamente in campo inibendo la fotosintesi attraverso una copertura della camera di accumulo che impedisce il passaggio della luce.

Da questi si ricava la produttività primaria lorda (GPP) tramite la formula $GPP = NEE - ER$. GPP è un valore sempre negativo, ER è sempre positivo. NEE è negativo o positivo a seconda che domini il processo di fotosintesi o di respirazione dell'ecosistema.

I valori di flusso si calcolano correlando i valori della pendenza della retta di interpolazione lineare dei valori di [CO₂] (“slope”, misurata in ppm/sec) vs tempo misurati in campo con i valori di flusso della retta di calibrazione ottenuta in laboratorio per lo specifico strumento e per la specifica stagione (flussi noti vs pendenza retta di interpolazione lineare per misure di flussi replicate in laboratorio). Tale pendenza (“slope”, ppm/sec) si può ricavare tramite l’eseguibile FluxRevision, scaricabile online dal sito web <https://www.westsystems.com/instruments/download/> o da altro software analogo che esegue interpolazioni di dati.

NB: per il corretto utilizzo della retta di calibrazione, il volume molare della CO₂ al momento della misura in situ deve essere convertito nel volume molare alle condizioni di T, P presenti in laboratorio al momento della registrazione della retta di calibrazione. Si veda la “procedura di laboratorio - calibrazione flussimetro portatile” su <https://zenodo.org/records/6638556>.

2.3. Nomina dei file: dati grezzi acquisiti in campo

Al momento della prima misura in campo, il software di acquisizione dati “Flux manager” chiede di digitare un “nome” per il sito: questo nome andrà a comporre il nome del file registrato dal “Flux manager”, che sarà composto in questo modo: <nome_#_DDMMYYYY_HHMMSS.txt>, dove # è un numero intero che va da 1 fino al numero *n* finale di misure (identificativo del numero della misura). Al termine della campagna di misura si ottengono quindi *n* file, uno per ogni misura effettuata.

Indicazioni per il nome del sito:

Inserire come “nome” la sigla acronimo del sito. Per siti su cui vengono effettuate più campagne nel tempo, utilizzare sempre lo stesso acronimo. Non serve indicare anche la data nel “nome del sito” al momento della registrazione della prima misura, perché viene inserita automaticamente nel nome del file – anzi è controproducente farlo.

MANTENERE COERENTI I NOMI DEL SITO PER LE DIVERSE CAMPAGNE DI MISURA

Per le misure al Nivolet, utilizzare:

<u>SITO</u>	<u>NOME (ACRONIMO del sito)</u>
Eddy Covariance	EC
Glaciale	GLA
Gneiss	GNE
Alluvionale	AL

Suggerimenti per altri siti montani:

<u>SITO</u>	<u>NOME (ACRONIMO del sito)</u>
LEVIONA	
Leviona plot irrigato	LEV_IN
Leviona plot non irrigato	LEV_OUT
NOASCHETTA	
Piangiroto dentro recinto	PIANGIROT_IN
Piangiroto fuori recinto	PIANGIROT_OUT
Piansengio dentro recinto	PIANSENGIO_IN
Piansengio fuori recinto	PIANSENGIO_OUT

2.4. Nome e contenuto dei file grezzi ed elaborati

I file dei dati relativi all’acquisizione (dati grezzi) e all’elaborazione dei flussi di CO₂ e misure ancillari sono:

Funzione del file	Nome file	Estensione	Contenuto del file
Dati acquisiti in campo (dati grezzi)	<nome>_#_DDMMYYYY_HHMMSS.txt	.txt	Acquisizione dei valori di concentrazione di CO ₂ nella camera di accumulo vs tempo; contestuale acquisizione sincrona dei parametri meteo-ambientali (T aria, T suolo, Relative Humidity aria, pressione, Soil Water Content) e parametri relativi al punto di misura (coordinate, tempo di misura)
Report elaborazione dati	<nome>_DDMMYYYY_REPORT.txt	.txt	Tabella che riporta, per ogni acquisizione, i parametri registrati in campo e il valore elaborato dell'interpolazione lineare dell'incremento/decremento di concentrazione di CO ₂ nella camera di accumulo (ppm/sec) per sito-giorno di misura ("slope")
Rapporto "Log di campo" e elaborazione dati	<nome>_DDMMYYYY_HHMMSS_LOG.xxx	.txt o .pdf o .doc	Rapporto delle attività di campo e delle attività di elaborazione dati per ogni campagna. Deve indicare obbligatoriamente: nome degli operatori in campo, nome dell'operatore che ha eseguito le foto, identificazione univoca della strumentazione utilizzata, nome di chi ha effettuato l'elaborazione, l'archiviazione e la validazione dei dati, retta di calibrazione utilizzata, note sull'andamento della campagna rilevanti per l'elaborazione dati.
coordinate	<nome>_DDMMYYYY_COORD.kml	.kml	Coordinate dei punti di misura per ogni acquisizione ottenuta nel per sito-giorno di misura (stessi record del corrispettivo file "report elaborazione dati" per sito-giorno di misura)
Retta di calibrazione	RETTA_CALIBRAZIONE_CO2_AAAA-MM-DD_FM####_AC####.xlsx Dove FM#### è la sigla del flussimetro e AC#### è la sigla della camera di accumulo accoppiata al flussimetro nella configurazione usata per la calibrazione	.xlsx	Tabella che riporta le letture in ppm/sec dell'incremento di concentrazione di CO ₂ ottenuto vs flusso imposto in laboratorio per la costruzione della retta di calibrazione (cfr. relativa

Funzione del file	Nome file	Estensione	Contenuto del file
			procedura) e le condizioni di T, P del laboratorio al momento della calibrazione.
Foto	<nome>_YYYY_MM_DD_HHMMSS Orario (HHMMSS) della misura di NEE corrispondente – da estrarre dal report “FluxRevision”.	.jpg	Immagini al nadir dei punti di misura con cerchio di metallo posizionato, denominate secondo il punto di misura
Valori elaborati di NEE, ER e GPP	Elaborazione flussi per giorno / sito di misura: <nome>_DDMMYYYY_FLUX.csv dove <nome> = nome sito di misura (esempio: GNE_23072023_FLUX.csv) Elaborazione flussi aggregati per anno e località: <nome-località>_YYYY_FLUX.csv dove <nome-località> = nome località di misura (esempio: nivolet_2023_FLUX.csv)	.xlsx e .csv	Tabella che riporta i valori di NEE, ER e GPP elaborati per ogni punto di misura. Il file può contenere record aggregati su più siti-giorni di misura. Il file excel riporta anche il calcolo del flusso da ppm/sec a moli/(m ² *die) e micromoli/(m ² *sec)

2.5. Archiviazione dei file

I file vengono archiviati nell’hard disk del server FTP di IGG-CNR all’indirizzo IP: 146.48.94.18 e nella cartella: /ECZ-NIVOLET/ACCUMULATION_CHAMBERS

Le sottocartelle seguono il seguente ordine:

LOCALITÀ / ANNO / TIPO DI DATO / SITO / DATA_CAMPAGNA

TIPO DI DATO può essere:

- Dati grezzi
- Report elaborazione dati
- Coordinate
- Log di campo e di elaborazione dati
- Foto
- Retta di calibrazione

Ad esempio:

NIVOLET / 2021 / DATI GREZZI / EC / 23_07_2021

Quindi, ad esempio, la gerarchia per i dati grezzi delle misure al sito EC dell’estate 2022 file di dati è:

NIVOLET

2017
2018
2019
2020
2021
2022

DATI GREZZI

AL
GNE

EC

21_07_2022

05_08_2022

20_08_2022

2023

Quindi per ogni cartella relativa all'anno di misura si trovano le seguenti sottocartelle, ognuna organizzata per campagna di misura, eccetto "retta di calibrazione" che riporterà le rette di calibrazione elaborate a inizio e fine stagione per ognuna delle configurazioni strumentali utilizzate:

- Dati grezzi
- Report elaborazione dati
- Coordinate
- Log di campo e di elaborazione dati
- Foto
- Retta di calibrazione

3. Revisione e controllo di qualità dei dati

I dati misurati in campo devono essere validati prima della loro pubblicazione e utilizzo.

I controlli da effettuare sono:

Controlli sui dati grezzi:

- Effettiva registrazione di valori per tutte le variabili misurate in campo, incluse le coordinate da GPS
- Coerenza dei valori misurati per evidenziare eventuali malfunzionamenti strumentali (ricerca di *outliers*)
- Valore del coefficiente di determinazione (R^2) dell'interpolazione lineare al di sopra del limite di accettabilità (0.96)

Controlli sui calcoli dei valori di flusso

- Utilizzo corretto della formula e dei valori di (T, P) in laboratorio per la conversione del volume molare di CO₂ registrato in campo alle condizioni del laboratorio
- Utilizzo corretto delle formule di conversione da ppm/sec a micromoli/(m²*sec) e moli/(m²*die) e dell'area della base della camera di accumulo (dipende dal tipo di camera di accumulo utilizzata)
- Utilizzo corretto dei coefficienti *a*, *b* della retta di calibrazione: la retta di calibrazione è specifica per il tipo di configurazione strumentale utilizzata nelle misure di campo e per la stagione delle misure
- Valori di GPP (calcolati) devono essere negativi; i valori di ER devono essere positivi.

Controllo di coerenza interna tra i dati acquisiti nelle varie missioni

- I dati devono seguire un andamento stagionale con un massimo di GPP in luglio. I valori di "slope" (ppm/sec) e di flusso devono essere proporzionali. I coefficienti di proporzionalità saranno leggermente diversi tra le varie campagne di misura, devono essere molto simili (minime variazioni dipendenti dalle differenze tra le caratteristiche dei vari strumenti, che determinano una minima variazione della proporzionalità tra "slope" in ppm/sec e "flusso" calcolato tramite la retta di calibrazione).

Riferimenti:

Procedura di misura: misure di flussi di CO₂ all'interfaccia suolo-vegetazione-atmosfera con flussimetro portatile su <https://zenodo.org/records/7544045>.

Procedura di laboratorio - calibrazione flussimetro portatile su <https://zenodo.org/records/6638556>